

INCENDIO EN LA DISCOTECA KISS: ESTUDIO DE CASO SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

DOI: 10.5281/zenodo.14816614

Traducción de: *Incêndio na Boate Kiss: Estudo de Caso sobre a aplicação do Sistema de Comando de Incidentes*
DOI:10.5281/zenodo.14519141

Carlos E. Musse¹
orcid.org/0000-0001-9797-1468

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo analizar la respuesta al incendio ocurrido en la discoteca Kiss, ubicada en Santa María, en el estado de Rio Grande do Sul, el 27 de enero de 2013. El incidente comenzó cuando una chispa de material pirotécnico, utilizado durante una presentación, alcanzó la espuma del techo del establecimiento, provocando una rápida propagación del fuego. En ese momento, el lugar estaba sobrecargado, con una capacidad mucho mayor que el límite permitido, y contaba con una sola salida de emergencia, lo que agravó significativamente la gravedad de la tragedia. El incendio resultó en la muerte de 242 personas y dejó 680 heridos, siendo que la mayoría de las víctimas falleció debido a la inhalación de humo. Debido a la magnitud del evento, muchas víctimas fueron rescatadas por voluntarios civiles, que actuaron sin el entrenamiento adecuado y sin el equipo de protección personal necesario. El análisis se centra en la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) durante la respuesta al incendio. El SCI es una metodología reconocida internacionalmente para la gestión de emergencias, que permite el comando, control y coordinación de las acciones de respuesta de manera eficiente y estructurada. Para ello, la investigación adopta un enfoque cualitativo, basado en el estudio de caso del incidente.

Palavras-chave: Discoteca Kiss, Sistema de Comando de Incidentes, Atención de Víctimas en Masa.

Introducción

A las 3 de la madrugada del 27 de enero de 2013, ocurrió un incendio en la discoteca Kiss, ubicada en Santa María, en el estado de Río Grande del Sur (Brasil). El evento tuvo lugar

¹ Graduado en Administración. MBA en Gerenciamiento de Crisis y MBA en Planeamiento Estratégico.

durante una fiesta universitaria, en la cual una banda local realizaba un espectáculo. El incendio comenzó a partir de una chispa generada por la pirotecnia utilizada por la banda, que alcanzó la espuma aislante en el techo de la discoteca. En menos de un minuto, las llamas se propagaron rápidamente por el local, que contaba con solo una salida para las aproximadamente 1.300 personas presentes. La falta de rutas de escape adecuadas y la aglomeración resultaron en la muerte de 242 personas, además de dejar 680 heridos.

La respuesta inicial al incendio fue conducida por dos destacamentos del Cuerpo de Bomberos, compuestos por siete bomberos militares y seis bomberos alumnos. Como los primeros en llegar al lugar, el equipo tenía la responsabilidad de implementar adecuadamente el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), una metodología ampliamente adoptada a nivel internacional para la gestión de incidentes de diversa naturaleza. En Brasil, el SCI fue introducido por el Gobierno del Estado de Santa Catarina, a través de la Defensa Civil Estatal y la Universidad Federal de Santa Catarina, y posteriormente fue implementado por otros estados y el Distrito Federal.

El objetivo de esta investigación es analizar la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santa María al incendio de la discoteca Kiss. Se pretende evaluar si la actuación de los equipos de emergencia estuvo en conformidad con los principios y directrices del SCI, además de identificar posibles fallas en los procedimientos adoptados durante la gestión del incidente. No es intención de este estudio señalar "culpables" entre los respondedores, que realizaron esfuerzos extraordinarios para salvar al mayor número posible de víctimas. Sin embargo, desde una perspectiva científica, es esencial analizar los incidentes para mejorar las respuestas a futuros incidentes con víctimas en masa.

La relevancia de este estudio se deriva de la magnitud catastrófica del incendio, que movilizó una amplia red de organismos públicos e instituciones, tanto estatales como federales, en Santa María. Entre los involucrados estaban el Cuerpo de Bomberos, la Policía Militar, el Instituto Médico Legal, la Brigada Militar, la Policía Civil, la Policía Rodoviaria Federal (Policía de Carreteras), la Policía Rodoviaria Estatal, el SAMU, los Bomberos de la Base Aérea, la Guardia Municipal y el Ejército Brasileño, además de diversas entidades federales y privadas. El incendio, debido a su magnitud y complejidad, requería una respuesta coordinada desde el momento de la llegada de los primeros efectivos, utilizando un sistema estructurado como el SCI. Sin embargo, según lo informado por las autoridades, desde el inicio de la operación hubo

fallas en la organización de los recursos y en la implementación del comando del incidente, afectando funciones esenciales como seguridad, comunicación, planificación, operaciones y logística.

La investigación adopta un enfoque teórico cualitativo, utilizando el estudio de caso como metodología. Este método tiene como objetivo explorar en profundidad el evento analizado, considerando su complejidad y dinamismo, y proporcionando bases para el análisis crítico y la toma de decisiones en situaciones similares (ANDRÉ, 2005, p. 49). La metodología incluye una revisión bibliográfica especializada, complementada por el análisis de informes y documentos oficiales sobre lo ocurrido, con el fin de construir un panorama detallado de la respuesta de los equipos de emergencia y la aplicación del SCI. Se analizaron informes de instituciones públicas y privadas, además de noticias y documentos relacionados con el incendio. El análisis teórico se fundamenta en la doctrina existente sobre el Sistema de Comando de Incidentes (FEMA, 2018), con énfasis en los trabajos de Walsh (2005) y Nicholson (2033).

La Discoteca

Inaugurada en 2009 por los empresarios Elissandro Callegaro Spohr y Mauro Londero Hoffman, la empresa Santo Entretenimiento Ltda – ME (Discoteca Kiss) estaba ubicada en la calle Andradas, 1925, Centro, en Santa María (ÉPOCA, 2015), ciudad con aproximadamente 260.000 habitantes, situada a 290 km al oeste de Porto Alegre, en el estado de Río Grande del Sur. El área del local era de 638 m², y la capacidad máxima de aforo era de 769 personas, según datos del Instituto General de Pericias de Río Grande del Sur (IGP-RS apud POLICÍA CIVIL DE SANTA MARIA - RS, p. 88).

La discoteca tenía dos puertas de 360 cm de ancho cada una en su fachada. Una de ellas estaba rodeada por barandillas que formaban un área para fumadores. La primera licencia de prevención contra incendios fue expedida en agosto de 2009 por el Cuerpo de Bomberos. Esta licencia fue renovada en 2011, con un año de retraso, y, en la fecha del siniestro, el documento estaba vencido.

El aislamiento acústico del local estaba compuesto por un revestimiento de dos capas de cielo raso de yeso, con otras dos capas de lana de vidrio, un material inflamable a base de

poliuretano. Cuando se quema, este producto emite ácido cianhídrico (HCN), un gas 25 veces más tóxico que el monóxido de carbono.

La discoteca tenía solo una salida al exterior y carecía de un sistema de iluminación de emergencia adecuado. Además, no había señalización apropiada de las rutas de salida, los extintores de incendio estaban vencidos y no existía un sistema de rociadores o hidrantes que permitiera una respuesta eficaz y oportuna al siniestro.

Las ventanas estaban obstruidas, y había barandas y barreras en el camino hacia la salida, lo que dificultó la evacuación rápida del público. El informe del Consejo Regional de Ingeniería y Agricultura - RS (CREA – RS) resume así las características de la discoteca:

O revestimento acústico inflamável foi aplicado de forma aparente no palco, sobre o revestimento original de gesso acartonado e lã de rocha. Como o palco era elevado, o contato entre os elementos pirotécnicos usados no show do Conjunto Gurizada Fandangueira e o material inflamável se tornou possível. Estavam configuradas as condições para o início do sinistro. (CREA-RS, 2013)

(El revestimiento acústico inflamable fue aplicado de forma expuesta en el escenario, sobre el revestimiento original de yeso acartonado y lana de roca. Como el escenario estaba elevado, el contacto entre los elementos pirotécnicos utilizados durante el espectáculo del Conjunto Gurizada Fandangueira y el material inflamable se hizo posible. Se habían configurado las condiciones para el inicio del siniestro, traducción nuestra).

La Fiesta

Un grupo de estudiantes de los cursos de Pedagogía, Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Federal de Santa María organizó la fiesta titulada "Aglomerados", que contó con la presentación de la banda Gurizada Fandangueira. El evento comenzó a las 23 horas del sábado, 26 de enero de 2013. Se estima que aproximadamente 1.300 personas estuvieron presentes en la discoteca la noche del incendio.

Figura 1. Planta del local.

Fuente: NFPA Journal Latinoamericano.

El Sistema de Comando de Incidentes (SCI)

El Sistema de Comando de Incidentes (SCI) fue creado en Estados Unidos en la década de 1970 con el objetivo de organizar la respuesta de los equipos de bomberos forestales en California. Con el tiempo, el sistema evolucionó, convirtiéndose en aplicable a diversos tipos de emergencias, debido a su estructura organizativa común y a la gestión estandarizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de los Estados Unidos.

En Brasil, la introducción del SCI ocurrió en el estado de Santa Catarina, con el apoyo de la Defensa Civil Estatal y la Universidad de Santa Catarina. Posteriormente, el sistema fue implementado por otros estados y por el Distrito Federal. El Manual del Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal define el SCI de la siguiente manera:

É uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros, que permite a seu usuário adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - DF, 2011).

(Es una herramienta de gestión de incidentes estandarizada para todo tipo de siniestros,

que permite a su usuario adoptar una estructura organizativa integrada para satisfacer las complejidades y demandas de incidentes únicos o múltiples, independientemente de las barreras jurisdiccionales, traducción nuestra).

El SCI ha sido considerado de alta confiabilidad por investigadores como Bigley et al. y Kane (2001 apud BUCK et al., 2006). Una de las ventajas de este sistema es su capacidad para permitir la planificación de la respuesta al incidente, incluso con la participación de varias organizaciones. BUCK (2006) explica que el ciclo de planificación crea objetivos específicos para cada período operacional y que todos los organismos involucrados en la respuesta al incidente trabajan en función de esos objetivos. También aclara que el plan no solo contiene los objetivos, sino que también identifica las responsabilidades de cada entidad para alcanzar dichos objetivos.

The planning cycle creates specific goals to attend during each operational period. In it there is a strategic or campaign plan and a tactical or action plan. In the action plan, objectives are set for each operational period. The entire set of organizations responding to an incident work toward accomplishing those objectives. The operational plan not only sets the objectives, but also identifies who is going to accomplish them (BUCK et al. 2006, p. 2).

(El ciclo de planificación crea objetivos específicos para atender durante cada período operacional. En él, existe un plan estratégico o de campaña y un plan táctico o de acción. En el plan de acción, se establecen objetivos para cada período operacional. Todo el conjunto de organizaciones que responden a un incidente trabaja para lograr esos objetivos. El plan operacional no solo establece los objetivos, sino que también identifica quién será el responsable de alcanzarlos, traducción nuestra).

Otros autores coinciden en que uno de los beneficios del Sistema de Comando de Incidentes es la reducción de los problemas de coordinación y la mejora de la efectividad en la respuesta:

In the years that followed its creation, the ICS was perceived by practitioners as successful in reducing coordination problems and improving fire response effectiveness (BIGLEY e ROBERTS 2001; BUCK, TRAINOR e AGUIRRE 2006 e COLE 2000 apud MOHYNIHAN, p.897).

(En los años posteriores a su creación, el SCI fue percibido por los profesionales como exitoso en la reducción de problemas de coordinación y en la mejora de la efectividad en la respuesta ante incendios, traducción nuestra).

Durante el incidente en la discoteca Kiss, se movilizaron varios organismos públicos de la ciudad de Santa María. Entre los principales, destacan el Cuerpo de Bomberos, la Brigada Militar, la Policía Civil, la Policía Federal de Carreteras, la Policía Estatal de Carreteras, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), los Bomberos de la Base Aérea, la Guardia Municipal, el

Ejército Brasileño y el Instituto Médico Legal (IML), además de otros organismos de apoyo. El incidente requería una respuesta coordinada, que debía haber sido estructurada desde el principio con la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), desde la llegada de los primeros respondedores. Este sistema habría facilitado la integración y la coordinación de las diferentes agencias involucradas, optimizando la gestión de recursos y la comunicación entre los diversos organismos de respuesta.

El Sistema de Comando de Incidentes (SCI) es un modelo de gestión de emergencias que facilita la coordinación de múltiples agencias, permitiendo la ejecución de diversas tareas en respuesta a incidentes complejos. Sus principios fundamentales incluyen: el uso de una terminología común, garantizando el entendimiento mutuo entre todos los organismos involucrados; la definición de un alcance de control eficiente, limitado a un número de 1 a 7 efectivos por supervisor; la integración de comunicaciones con frecuencias comunes y sin el uso de códigos, asegurando claridad en las transmisiones; y una organización modular, que permite la adaptación de la estructura a la magnitud del incidente de manera predecible y ordenada.

Otro aspecto crucial del SCI es el desarrollo de un Plan de Acción del Incidente único y consolidado, que busca evitar la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de recursos. El sistema también establece un Comando Unificado, evitando la emisión de órdenes conflictivas y la adopción de iniciativas aisladas, promoviendo el uso eficaz de los recursos disponibles. Además, el SCI prevé la estandarización de instalaciones esenciales, como el Puesto de Comando, las Bases de Operaciones y el Área de Espera, facilitando la logística y el control operacional durante la respuesta al incidente.

El primer respondedor en llegar a la escena del incidente tiene la responsabilidad de iniciar el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) o transferir el comando a la siguiente unidad que llegue, si es necesario prestar socorro inmediato y la estructuración del comando no es viable en ese momento. La instalación del Puesto de Comando del Incidente (PCI) y las instalaciones de apoyo deben realizarse conforme a la magnitud y las necesidades del incidente.

En eventos con víctimas en masa, como el ocurrido en la discoteca Kiss, puede ser necesario implementar una serie de instalaciones adicionales para el manejo eficiente de la respuesta. Entre estas instalaciones, destacan la creación de un helipuerto para el transporte aéreo de heridos, una Área de Concentración de Víctimas para el triaje y tratamiento prehospitalario, una Área de Espera para que los equipos de rescate aguarden instrucciones, y un Área de Rehabilitación para los socorristas, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en condiciones seguras y organizadas. Estas medidas son esenciales para asegurar una respuesta coordinada y eficaz en

incidentes de gran escala.

La estructura del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) se organiza en dos grupos principales: el Staff del Comando y el Staff General (Figuras 2 y 3). El Staff del Comando es responsable de las funciones esenciales de mando, mientras que el Staff General se encarga de la gestión operacional, logística, planificación y administración del incidente.

Cuando el incidente alcanza un nivel elevado de complejidad, el papel del Comandante del Incidente es reemplazado por un Comando Unificado. En este modelo, todas las agencias involucradas en la respuesta de emergencia tienen representantes en el mando, garantizando la integración de decisiones y la coordinación efectiva de las acciones entre los diferentes organismos. El Comando Unificado permite que múltiples agencias compartan la responsabilidad del control del incidente, promoviendo una respuesta armoniosa y evitando conflictos de liderazgo o superposición de esfuerzos.

Figura 2. *Staff* del Comando del SCI.

Fonte: Manual SCI do CBMDF, p. 56

Figura 3. *Staff* Geral do SCI.

Fonte: Manual SCI do CBMDF, p. 60

El Sistema de Comando de Incidentes tiene varios niveles que permiten que la estructura crezca según las necesidades del incidente, como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Niveles de la estructura del SCI.

Fuente: Manual SCI del CBMDF, p. 72

Además, cada actividad dentro del SCI es coordinada por un responsable con un título específico, cuyas funciones y responsabilidades están claramente definidas (Figura 5). Estos responsables asumen roles distintos en la gestión del incidente, garantizando que cada tarea se ejecute de acuerdo con los protocolos establecidos. La claridad en las atribuciones facilita la coordinación entre los equipos, promoviendo una respuesta eficiente y organizada.

Figura 5. Posiciones del SCI y sus responsables.

Fuente: Manual del SCI del CBMDF, p. 69

El Incidente

A las 03:15 del 27 de enero de 2013, el fuego se originó debido al uso de un artefacto pirotécnico tipo Sputnik durante el show musical de la banda Gurizada Fandangueira, que se

presentaba en el interior de la discoteca (Ministerio Público de RS, 2013). La chispa alcanzó la espuma que revestía el techo del lugar, liberando humo altamente tóxico. En menos de un minuto, el fuego se propagó rápidamente. El establecimiento solo tenía una salida, que resultó insuficiente para evacuar a los aproximadamente 1.300 invitados presentes en el evento. Esta limitación fue uno de los principales factores que contribuyeron al trágico saldo de 242 muertos y 680 heridos. Dos infografías detallando la dinámica del incendio y la disposición del lugar pueden visualizarse en los Anexos 1 y 2. Según el informe de la Policía Civil:

O produtor da banda, Luciano Augusto Bonilha Leão, responsável pelo fogo de artifício, colocou uma luva na mão no vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, na qual estava acoplado o objeto. Posteriormente, Luciano acionou o referido fogo de artifício, mediante controle remoto. O vocalista da banda levantou a mão em direção ao teto e uma chama ou faísca tocou o forro, o qual possuía isolamento acústico de esponja, material altamente inflamável (poliuretano). Assim, poucos segundos depois a espuma pegou fogo, gerando uma fumaça preta e tóxica que se alastrou por toda a boate, circunstância comprovada pela prova testemunhal, pericial e por um vídeo de um minuto e vinte segundos, (referido no laudo pericial), extraído de um telefone celular pertencente a uma pessoa que se encontrava no interior da boate, fazendo com que muitas pessoas desmaiassem tão logo aspiraram o ar impregnado da fumaça originada da queima. Na escala de tempo deste vídeo, verifica-se que quarenta segundos depois das pessoas que portavam o telefone terem percebido que se tratava de fogo, a fumaça já havia tomado conta e o caos estava instalado no ambiente superlotado do estabelecimento. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARIA – RS. 2013, p. 2-3)

(El productor de la banda, Luciano Augusto Bonilha Leão, responsable del uso del artefacto pirotécnico, colocó un guante en la mano del vocalista de la banda, Marcelo de Jesús dos Santos, en el que estaba acoplado el objeto. Posteriormente, Luciano activó dicho artefacto pirotécnico mediante control remoto. El vocalista de la banda levantó la mano hacia el techo y una llama o chispa tocó el techo, que tenía un aislamiento acústico de esponja, un material altamente inflamable (poliuretano). Así, pocos segundos después, la espuma se incendió, generando un humo negro y tóxico que se extendió por toda la discoteca, circunstancia comprobada por testigos, pruebas periciales y un video de un minuto y veinte segundos (referido en el informe pericial), extraído de un teléfono móvil perteneciente a una persona que se encontraba dentro de la discoteca. Esto provocó que muchas personas se desmayaran tan pronto como aspiraron el aire impregnado con el humo originado por la quemadura. En la escala de tiempo de este video, se puede observar que, cuarenta segundos después de que las personas con el teléfono se dieron cuenta de que se trataba de un fuego, el humo ya había invadido el lugar y el caos se había instalado en el ambiente sobreocupado del establecimiento, traducción nuestra).

Inicialmente, algunos empleados de la discoteca intentaron utilizar los extintores de incendio, pero estos fallaron, no funcionando como se esperaba. En un intento desesperado, uno de los empleados trató de apagar las llamas utilizando una botella de agua, sin éxito. Además, en el momento en que comenzó la evacuación, algunos guardias confundieron la situación con una pelea generalizada y, preocupados por la posibilidad de que los asistentes salieran sin pagar las

cuentas, impidieron temporalmente la salida de las personas de la discoteca.

Não bastasse a existência de uma única saída, contribuiu também para o resultado danoso a existência de diversos obstáculos físicos, guarda-corpos (barras de contenção) nas rotas de saída, degraus, deficiência da iluminação de emergência, falta de indicação ou sinalização das rotas de fuga, além do local estar superlotado, fatores que em conjunto dificultaram a rápida evacuação do local. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARIA - RS, p. 3)

(No bastaba la existencia de una única salida, sino que también contribuyó al resultado perjudicial la presencia de diversos obstáculos físicos, como las barandas de contención (barras de protección) en las rutas de salida, los escalones, la deficiencia en la iluminación de emergencia, la falta de indicaciones o señalización de las rutas de evacuación, además de la sobreocupación del lugar, factores que, en conjunto, dificultaron la rápida evacuación del lugar, traducción nuestra).

En resumen, según el informe del CREA-RS, las causas del incendio fueron:

A combinação do uso de material de revestimento acústico inflamável, exposto na zona do palco, associada à realização de show com componentes pirotécnicos.

Analizando relatos, a propagação do incêndio, por sua vez, foi fundamentalmente influenciada pela falha de funcionamento dos extintores localizados próximos ao palco, que poderiam ter extinguido o foco inicial de incêndio.

O grande número de vítimas, por sua vez, foi influenciado pela dificuldade de desocupação, pelas deficiências nas saídas de emergência, e pelo excesso da lotação máxima permitida. A superlotação (aparentemente era comum que a casa abrigasse cerca de 1.000 pessoas, e isso parece ter ocorrido na noite do sinistro) e as características inadequadas do espaço, em termos de sinalização, tamanho e localização das saídas de emergência dificultou a evacuação.

Essas deficiências foram compostas pela aparente falta de treinamento para situação de emergências e da ausência de equipamento de comunicação da equipe de segurança do local. Tudo isso contribuiu para retardar a saída das pessoas nos minutos posteriores ao incêndio, tendo papel decisivo no número de vítimas.

(La combinación del uso de material de revestimiento acústico inflamable, expuesto en la zona del escenario, asociado con la realización de un show con componentes pirotécnicos, fue una de las causas del incendio.

Al analizar los informes, se observa que la propagación del incendio fue fundamentalmente influenciada por el fallo en el funcionamiento de los extintores ubicados cerca del escenario, los cuales podrían haber extinguido el foco inicial del incendio.

El gran número de víctimas, por su parte, fue influenciado por las dificultades de desocupación, las deficiencias en las salidas de emergencia y la sobrecarga de la capacidad máxima permitida. La sobreocupación (aparentemente era común que la casa albergara alrededor de 1.000 personas, y esto parece haber ocurrido la noche del siniestro) y las características inadecuadas del espacio, en términos de señalización, tamaño y ubicación de las salidas de emergencia, dificultaron la evacuación. Estas deficiencias se vieron agravadas por la aparente falta de capacitación para

situaciones de emergencia y la ausencia de equipo de comunicación entre el personal de seguridad del lugar. Todo esto contribuyó a retrasar la salida de las personas en los minutos posteriores al incendio, desempeñando un papel decisivo en el número de víctimas, traducción nuestra).

A las 03:17, la respuesta inicial del Cuerpo de Bomberos consistió en dos equipos, sumando un total de siete bomberos militares y seis bomberos estudiantes, quienes no estaban debidamente preparados para manejar la magnitud del incidente (diez bomberos según la investigación de la NFPA). El informe de la Policía Civil de Santa María explica:

Solicitaram apoio de populares ou permitiram que civis colaborassem no resgate das vítimas. Os bombeiros não continham os civis. Emprestavam lanternas e molhavam os populares para que ingressassem no interior da KISS, permitiam que eles segurassem as mangueiras. Noutras palavras, a prova carreada aos autos bem evidencia o amadorismo e o despreparo dos bombeiros que primeiro chegaram ao local do sinistro.

Em decorrência dessas atitudes dos bombeiros, cinco pessoas morreram, pois adentraram no interior da Boate KISS desprovidos de equipamentos de proteção individual adequados no intuito de salvar amigos, familiares, namorados (as) (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARÍA, p. 107-108).

(Solicitaron apoyo de personas o permitieron que civiles colaboraran en el rescate de las víctimas. Los bomberos no contenían a los civiles. Prestaban linternas y mojaban a los populares para que ingresaran al interior de la KISS, permitían que sostuvieran las mangueras. En otras palabras, la prueba presentada en los documentos evidencia claramente el amateurismo y la falta de preparación de los bomberos que llegaron primero al lugar del siniestro.

Como resultado de estas actitudes de los bomberos, cinco personas murieron, ya que entraron en el interior de la Discoteca KISS sin el equipo de protección personal adecuado con el fin de salvar a amigos, familiares, novios (as), traducción nuestra).

Un equipo técnico de la *National Fire Protection Association* (NFPA) investigó el incidente y proporcionó detalles adicionales sobre la respuesta de los bomberos. En su informe, se mencionan solo diez efectivos en la respuesta inicial:

Inmediatamente después de que llegan los llamados a la Central de Bomberos de Santa María, a las 03:17 de la mañana se despacha una unidad de extinción de incendios y otra de rescate con 10 bomberos en total, que salen desde la Estación Regional de Bomberos # 4 de esta ciudad, a 2 km de la discoteca. Dependiendo de la fuente, entre cinco y siete minutos más tarde los bomberos ya están en frente de la discoteca. Cuando los bomberos entran al lugar, unos buscan el foco del incendio y encuentran que éste ya se había autoextinguido. Otros buscan sobrevivientes, pero ya es muy tarde. No por el tiempo de respuesta de los bomberos, sino más bien por la velocidad en que se desarrollan este tipo de incendios. A los bomberos también les llama la

atención el sonido incesante de llamadas a los celulares de las víctimas. Los bomberos encuentran el edificio lleno de humo, un humo denso y negro. Más o menos a las 04:00 de la mañana se inician las labores de salvamento. (NFPA JOURNAL LATINOAMERICANO, 2013)

Además, el incendio provocó la liberación de gas cianhídrico, proveniente del poliuretano del aislamiento acústico, que es altamente asfixiante e inhibe la respiración a nivel celular, lo que lleva a la muerte por paro respiratorio en cuestión de minutos.

Cuando la primera unidad de socorro llegó al lugar, encontró alrededor de 600 a 700 personas, entre clientes y heridos, acumuladas en la puerta de la discoteca. Ante esta situación, la unidad solicitó el apoyo de todos los equipos disponibles en la región. Como resultado, unidades de la Brigada Militar y de las Policías Viales Federal y Estatal fueron movilizadas para ayudar en el transporte de los heridos a los hospitales, ya que el número de ambulancias, tanto de organismos públicos como privados, era insuficiente para atender la gran demanda de víctimas. (PC – RS, p. 109)

Los bomberos, debido a la dificultad de acceso al interior de la discoteca, solicitaron el apoyo de civiles para romper las paredes con martillos, en un intento por establecer una entrada rápida. Sin embargo, muchos de los civiles que participaron en la búsqueda y rescate dentro del establecimiento no contaban con la preparación adecuada ni el equipo de protección individual (EPI) necesario para enfrentar la situación de riesgo. Según testimonios, los bomberos mojaban las camisetas de los voluntarios o incluso a los propios voluntarios, en un intento de proporcionar alguna forma de protección contra las llamas, permitiéndoles ingresar al lugar (Fotos 1 a 3). A pesar de los esfuerzos heroicos de estos voluntarios, muchos fallecieron debido a la inhalación de humo, después de haber rescatado a varias víctimas.

Em determinado momento, o declarante pegou a mangueira dos Bombeiros, que estava com o civil e avançou com ela em direção ao fundo do prédio, para jogar água o mais longe que pudesse, sem ser advertido pelos Bombeiros; em certa oportunidade, o declarante pegou um Bombeiro que estava próximo à porta e disse: “vamos entrar lá e salvar as pessoas;” após, o declarante pegou o referido Bombeiro pelo braço e entrou com ele no prédio; resgataram uma vítima e o tal Bombeiro, após saírem do prédio, se afastou do declarante e não entrou mais no prédio; acha que ele ficou com medo de que o declarante o obrigasse a retornar ao interior do prédio. (PC - RS, p. 111)

Em nenhum momento os bombeiros advertiram ou impediram os civis de ingressarem no interior da KISS, o que possibilitou a morte desses indivíduos, alguns depois de cerca de três ou quatro incursões; outros não mais retornavam após entrarem pela primeira vez. (PC - RS, p. 114)

(En un determinado momento, el declarante tomó la manguera de los bomberos, que estaba con un civil, y avanzó con ella hacia el fondo del edificio, para lanzar agua lo

más lejos posible, sin que los bomberos lo advirtieran. En cierta ocasión, el declarante tomó a un bombero que estaba cerca de la puerta y le dijo: “vamos a entrar allí y salvar a las personas”; luego, el declarante agarró al mencionado bombero por el brazo y entró con él en el edificio; rescataron a una víctima y el bombero, después de salir del edificio, se alejó del declarante y no volvió a entrar al edificio; cree que él tuvo miedo de que el declarante lo obligara a regresar al interior del edificio. (PC - RS, p. 111)

En ningún momento los bomberos advirtieron o impidieron a los civiles de ingresar al interior de la KISS, lo que permitió la muerte de estas personas, algunas después de tres o cuatro incursiones; otras no regresaban después de haber entrado por primera vez. (PC - RS, p. 114), traducción nuestra).

Fotos (en sentido horario) 1, 2, 3 e 4. Zona roja del incidente.

Fuente: Revista VEJA

Sin embargo, otra tarea compleja fue la recuperación de los cuerpos de las víctimas, que exigió cuidados especiales debido a las condiciones adversas del lugar. El traslado de los cuerpos al improvisado depósito de cadáveres en el Centro Sevi Viero representó un gran desafío logístico.

Posteriormente, dúzias de vítimas foram transportadas ao Centro Desportivo Municipal Miguel Sevi Viero em caminhões frigoríficos onde foi improvisado o necrotério do Instituto Médico Legal. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARÍA, p. 107-108).

(Posteriormente, docenas de víctimas fueron transportadas al Centro Deportivo Municipal Miguel Sevi Viero en camiones frigoríficos, donde se improvisó la morgue del Instituto Médico Legal, traducción nuestra).

Foto 5. Cuerpos en el baño

Fuente: NFPA Journal

Foto 6. Morgue en el Centro Deportivo Municipal

Fuente: <http://180graus.com/res/imagenes/portal/2014/07/18/20130201090137-300x250e.jpg>

Análisis de la Respuesta al Incidente

Al igual que en otros incidentes similares, como la Discoteca Utopía (Lima, 2022), *The Station Nightclub* (Rhode Island, 2003) y República Cromañón (Buenos Aires, 2004), los primeros respondedores enfrentan el desafío de equilibrar objetivos conflictivos, como combatir el incendio, rescatar a las víctimas y proporcionar atención masiva a las mismas. La complejidad de estos incidentes requiere una coordinación eficiente entre los diversos organismos de respuesta, además de una capacidad de adaptación rápida a las condiciones extremas.

En casos similares, el *National Institute of Science and Technology* (NIST) comenta en su informe sobre el incidente en la discoteca *The Station* que una de las principales dificultades que enfrentaron los equipos de emergencia fue la gestión simultánea de múltiples tareas y objetivos

concurrentes.

The concurrent and emerging operational objectives of rescuing victims, providing mass casualty care/transport and mounting an attack to extinguish the fire were apparent to the IC who immediately requested additional assistance. (NIST, 2013p. 56)

(Los objetivos operacionales concurrentes y emergentes de rescatar a las víctimas, proporcionar atención y transporte de víctimas masivas, y lanzar un ataque para extinguir el fuego fueron evidentes para el Comandante del Incidente (CI), quien de inmediato solicitó asistencia adicional, traducción nuestra).

Así, el objetivo principal en este incidente fue la búsqueda y el rescate de las víctimas, así como la atención masiva a los heridos. Aunque se llevó a cabo el combate al fuego, se priorizó el rescate, pero su eficacia podría haber sido considerablemente mayor. De hecho, en la Foto 7 se observa que el ataque inicial al incendio fue muy deficiente: solo había una línea de agua con baja presión y algunos bomberos actuaban en la zona de riesgo sin el equipo de protección personal adecuado. Este escenario puso de manifiesto el incumplimiento de los procedimientos de seguridad operativa establecidos por la norma NFPA 1500, sobre seguridad laboral, y por la NFPA 1710, que trata del protocolo de ataque inicial al incendio.

Al ser un caso de víctimas masivas, una de las tareas más complejas para los bomberos fue el triaje, que consiste en clasificar a las víctimas según la gravedad de sus lesiones, considerando la probabilidad de supervivencia y los recursos disponibles en la escena. Sin embargo, no se estableció un Área de Concentración de Víctimas ni un Área de Espera para organizar los múltiples recursos que llegaban al lugar. Esta falta de estructura contribuyó a la sobrecarga de los equipos de rescate. En las Fotos 1 a 4 se puede observar el caos que se desarrolló durante el incidente.

Foto 7. Ataque Inicial del Incendio

Fuente: <http://www.robsonpiresxerife.com/wp-content/uploads/2013/03/BOATE-kiss.jpg>

Uno de los elementos fundamentales a considerar desde la respuesta inicial es la seguridad operativa, tal como lo establece la norma NFPA 1500. Sin embargo, en ningún momento los bomberos implementaron esta función dentro del Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Por el contrario, la seguridad de los civiles se vio comprometida cuando se les permitió ingresar a la zona de riesgo (zona roja) sin la capacitación adecuada y sin el equipo de protección personal necesario. Esta falla en la gestión de la seguridad operativa resultó en una exposición innecesaria al riesgo, lo que provocó la muerte de algunos de estos voluntarios civiles.

Además, el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no fue implementado de manera efectiva durante el incidente. No se estableció un puesto de mando ni un mando unificado, y la cadena de mando no se definió claramente. La falta de un plan de acción específico para el incidente también comprometió la organización de la respuesta. La comunicación integrada entre los diversos organismos involucrados fue inadecuada, tal como señalaron los informes oficiales.

Debido al caos de la situación, la respuesta al incidente fue, en gran medida, llevada a cabo por la iniciativa de civiles voluntarios que, al ser numerosos, terminaron dominando las actividades en el lugar. Esto sucedió en lugar de seguir los procedimientos estandarizados adecuados para este tipo de incidente o de ceder el liderazgo a los bomberos, responsables de coordinar la operación de manera estructurada.

Consideraciones Finales

El presente trabajo analizó la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santa María, RS, al incendio de la Discoteca Kiss, ocurrido en enero de 2013. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la adecuación de la respuesta de los bomberos al incendio a la luz de los principios del SCI, verificando si los procedimientos adoptados estaban alineados con las mejores prácticas recomendadas por dicho sistema.

Los objetivos fueron plenamente alcanzados, ya que fue posible identificar y analizar los procedimientos seguidos por los bomberos durante el incidente y compararlos con los estándares sugeridos por el Sistema de Comando de Incidentes. La metodología adoptada, una aproximación teórica cualitativa basada en un estudio de caso, permitió un análisis detallado de la respuesta al incendio, proporcionando valiosos conocimientos sobre las fallas en el proceso

de gestión de la emergencia.

A partir de este análisis, se identificaron varios errores operacionales y fallas de seguridad durante la respuesta al incendio. De acuerdo con los informes de la Policía Civil y otros documentos oficiales, quedó evidente que el SCI no fue implementado de manera eficaz en el incidente. Además, no se siguieron los estándares de seguridad operativa establecidos por la norma NFPA 1500, lo que comprometió la seguridad de los involucrados, incluidos bomberos y civiles voluntarios. Si estos protocolos de seguridad y la aplicación del SCI se hubieran seguido adecuadamente, habría sido posible salvar más víctimas y evitar la muerte de algunos voluntarios que participaron en el rescate sin los debidos cuidados ni equipos de protección.

De esta forma, los resultados de este estudio destacan la importancia de una preparación adecuada y de la implementación de sistemas de gestión de incidentes bien estructurados en situaciones de grandes emergencias, como incendios de gran magnitud. La aplicación rigurosa de estos sistemas es fundamental para garantizar la eficacia de la respuesta, reducir riesgos y proteger la seguridad de todos los involucrados en las operaciones de rescate y combate al fuego.

Referencias Bibliográficas

ANDRÉ, Marli. *Etnografia da prática escolar*. Campinas: Papirus, 2005.

BIGLEY, G et al., *The Incident Command System: High-Reliability Organizing for Complex and Volatile Task Environments*. ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL, dic. 1, 2001. 44:6 p. 1281-1299.

BUCK, D. et al. *A Critical Evaluation of the Incident Command System and NIMS*. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*. Vol. 3: Iss. 3, Article 1. 2006. Disponible en:

https://econpapers.repec.org/article/bpjohsem/v_3a3_3ay_3a2006_3ai_3a3_3ap_3a29_3an_3a4.htm.

Accedido el: 20 dic. 2023.

CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DF, *Manual de Sistema de Comando de Incidentes*. Brasília: 2011

CREA-RS. *Análise do sinistro na Boate Kiss*. 2013. Disponible en: **Erro! A referência de hiperlink não é válida.** Accedido el: 12 set. 2023

ÉPOCA. **História da Boate Kiss**. 2015. Disponible en:

<https://www.clickpb.com.br/brasil/epoca-publica-historia-da-boate-kiss-e-traca-perfil-dos-donos-156047.html>. Accedido el: 20 nov. 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SSP - Polícia Civil - 1ª Delegacia de Polícia de Santa Maria- RS. **Inquérito Policial nº. 94/2013/150501**. Disponible en:

https://estaticog1.globo.com/2013/03/22/relatorio_kiss_definitivo.pdf. Accedido el: 10 dic. 2024.

FEMA *ICS Review Document*. Disponible en:

<https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20review%20document.pdf>.
Accedido el: 20 nov. 2024

MPRS. Boate Kiss - Linha do Tempo. Disponible en:

<https://www.mprs.mp.br/hotsite/boatekiss/#!/timeline>. Accedido el: 10 dic. 2024.

NFPA 1500, *Standard on Fire Department Occupational Safety and Health Program*, National Fire Protection Association. Massachusetts, 2013

NFPA 1710, *Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations, and Special Operations to the Public by Career Fire Departments*, National Fire Protection Association. Massachusetts, 2010.

NFPA JOURNAL LATINOAMERICANO. *El Beso de la Muerte*. *National Fire Protection Association*, Jun. 2013. p. 7-8)

NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, *The Station Fire Report*. Massachusetts, 2008.

NICHOLSON, W., *Integrating local, state, and federal responders and EM: new packaging and new controls*. *JOURNAL OF EMERGENCY MANAGEMENT*, Academy of Management, Vol. 1 n°3, 2003, p. 15-23, <https://doi.org/10.5055/jem.2003.0027>

VEJA. **Tragédia em Santa Maria**. 2013. Disponible en: <https://veja.abril.com.br/brasil/o-brasil-de-luto-por-santa-maria-231-jovens-mortos-no-incendio-da-boate-kiss>. Accedido el: 17 dic. 2023.

WALSH, Donald et al. *National Incident Management System: Principles and Practice*. 1. ed. Massachusetts: Jones & Bartlett, 2005.

ANEXOS

Anexo 1. Infográfico del Incendio 1

Fuente: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/tragedia-incendio-boate-santa-maria-entenda/platb/>

Anexo 2. Infográfico del Incendio 2

Fuente: http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/tragedia_santa_maria/img/imagen11.jpg

Anexo 3. Organigrama del SCI propuesto para el incidente de la Discoteca Kiss

Fuente: Elaboração propia